

STATISTIK KUZATISH, UNING MOHIYATI VA ASOSIY SHAKLLARI

Baxshillayeva Shaxnoza Said qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 2- kurs statistika ta'lim yo'nalishi talabasi

Annontatsiya: Ushbu maqolada statistik kuzatish, uning mohiyati va asosiy shakllari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Statistika, nazaariya, mohiyat, asos, shakl, iqtisod, ijtimoiy, talab, tamoyil, asos.

Statistik kuzatish har qanday statistik tadqiqot ishlarining dastlabki, birinchi bosqichidir. Statistik kuzatish deb, ijtimoiy hayot xodisa va jarayonlari to'g'risidagi ma'lumotlarni muntazam ravishda rejali, ilmiy asosda to'plashdir. Statistik kuzatish tamoyillarga to'liq amal qilish har tomonlama to'liq va ishonchli ma'lumotlarning hosil qilinishiga imkon beradi. Kuzatishdan to'g'ri va ishonchli ma'lumotlar olinsagina, ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar holati va o'zgarishi to'g'risida to'g'ri xulosalar qilish mumkin bo'ladi. Agarda kuzatish davrida noaniq va to'liq bo'lmagan ma'lumotlar olinsa, bu ma'lumotlar asosida qilingan natijalar va xulosalar noaniq yoki noto'g'ri bo'lib, salbiy oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun ham statistik kuzatishni o'tkazishda quyidagi ilmiy talab va tamoyillarga asoslanish lozim:

- statistik kuzatish ma'lumotlarini bir-biri bilan bog'langan va bir butunlikda bo'lgan voqeya-hodisalar bo'yicha qayd qilish zarur. Masalan, ishlab chiqarish korxonasi mahsulot hajmini o'rganish lozim bo'lsa, bu mahsulotni ishlab chiqarish uchun xom ashyoning yetarli ta'minlanganligi, asbob-uskunalarining borligi, tajribali mutaxassis xodimlarning mavjudligini ham o'rganish (ma'lumotlar olish) kerak bo'ladi;

- kuzatishdan olinadigan ma'lumotlar zamon (vaqt) va makonda (hududda) taqqoslama bo'lishi kerak;
- kuzatishdan olingan ma'lumotlar voqea-hodisalarni real ifodalash, haqqoniy va ishonchli bo'lishi lozim;
- o'rganilishi lozim bo'lgan voqea-hodisalar to'g'risidagi ma'lumotlar yagona (bir xil) dastur va metodologiya (uslub) bilan kuzatishdan o'tkazilgan bo'lishi shart. Boshqacha bo'lsa ularni taqqoslab bo'lmaydi, xulosalar chiqarish ham qiyinlashadi;
- kuzatish o'tkazishning hozirgi zamon talablaridan biri ma'lumotlarni olishning tezkorligi (operativligi) va qayta ishlanishidir. Boshqaruv xodimlari to'g'ri qarorlar qabul qilish va tegishli choralar ko'rish uchun xodisalar to'g'risida haqqoniy va tezkor ma'lumotlar lozim bo'ladi. Demak, statistik kuzatishda: ishonchlilik, xolislik, beg'arazlik, dolzarblik, qulaylik, oshkoralik va tezkorlik kabi asosiy tamoyillarga rioya qilinishi lozim bo'ladi. Statistik kuzatish bir qator belgilariga qarab; jumladan tashkiliy shakllari, kuzatish turlari, ma'lumotlar manbalari va ma'lumotlarni to'plash usullariga qarab tasniflanadi, (1-qarang). Statistik kuzatishning ob'ekti (ya'ni statistik to'plam), birligi, to'plam belgilari singari asosiy tushunchalarni to'liq tasavvur qilish muhimdir. Statistik kuzatishning ob'ekti, ya'ni statistik to'plam deb, kerakli ma'lumotlar to'plash lozim bo'lgan ko'plab hodisa va jarayonlarga aytiladi.

Statistik kuzatish obyektini to'g'ri aniqlash va chegaralarini belgilash muhimdir. Mazkur to'planning elementlari statistik kuzatishning birliklari deb aytiladi. Masalan, statistik kuzatish ob'ekti aholi bo'lsa, statistik kuzatish birligi bo'lib esa, ko'zda tutilgan maqsadga qarab, alohida oila yoki shaxs bo'lishi mumkin. Statistik kuzatishning har birligining xususiyatlari (harakterli tomonlari yoki boshqa xususiyatlari)ni ifodalovchi aniqlanishi, o'rganishi lozim bo'lgan miqdoriy tasvirini ko'rsatuvchi tushuncha to'plam belgisi deb aytiladi. Belgilar o'z navbatida sifat (atributiv) belgilar va miqdoriy belgilarga bo'linadi. Sifat (atributiv) belgilar bo'lib, hodisa va jarayonlarning mohiyatini ifodalovchi ko'plab

tushunchalardan tashkil topgan belgilar tushuniladi, masalan turli kasblar.

Miqdoriy belgilar esa, ularning mohiyati son jihatdan ifodalanishi mumkin bo'lgan belgilardir. Masalan, ish haqining miqdori va hokazo, shu singarilar. Kuzatish birligi to'g'risida ma'lumotlar keladigan manba hisobot (hisob) birligi deb aytiladi. Masalan, ish vaqtidan foydalanishni statistik kuzatishda statistik kuzatish birligi bo'lib, ishlovchi xodim, hisobot birligi esa, u xodim ishlaydigan korxonada yoki tashkilot bo'ladi, o'rganiladigan belgi bo'lib esa ish vaqtidan foydalanish usuli bo'lib hisoblanadi. Faktlarni hisobga olish va boshlang'ich ma'lumotlarni yig'ish har doimo atroflicha o'ylanilgan va ilmiy asoslangan bo'lishi lozim. Statistik kuzatish turli sharoit va faktlar bilan bog'liq bo'lgan ommaviy kuzatishdir. Bu nihoyatda murakkab, statistik ishlarning o'ta muhim, javobgarli bosqichidir. Bu bosqichda shakllanadigan, yuzaga keladigan dastlabki ma'lumotlar keyingi bosqichda qayta ishlovdan o'tadi. Statistik ma'lumotlardan chiqariladigan xulosalarning ishonchliligi va to'g'riligi, statistik kuzatish paytida olingan ma'lumotlarning haqqoniyligiga bog'liq. Har qanday statistik kuzatishda amalga oshiriladigan ishlarning quyidagi uch bosqichi farq qilinadi:

(kuzatishga tayyorgarlik

(ma'lumotlarni bevosita yig'ish;

(qayta ishlov berishdan oldin, to'plangan ma'lumotlarni nazorat qilish.

Kuzatishga tayyorgarlik kuzatish dasturini ishlab chiqarishdan iborat bo'lib, u kuzatish maqsadi va vazifalari, hamda tashkiliy rejasiga bog'liqdir. Ma'lumotlar mazmuni, ularni olish usuli, qanday qilib tashkil qilinishi va ma'lumotlarni tekshirilishi bilan bog'liq bo'lgan masalalar hal etilishi lozim. Statistik kuzatish to'plangan ma'lumotlarni keyinchalik qayta ishlash bilan bog'liq bo'lgan masalalarni ham hal etishi lozim. Statistik kuzatishning muhim vazifasi bo'lib, hodisa va jarayonlarning haqiqiy holatini aks ettiruvchi, ishonchli ma'lumotlarni to'plashdan (yig'ishdan) iboratdir. Shuningdek ma'lumotlar to'liq va iloji boricha qisqa muddatlarda to'planishi talab qilinadi. Statistik kuzatishning ilmiy asosda

tashkil qilinishi ob'ektiv to'g'ri ma'lumotlarni to'plash imkonini beruvchi sharoitni yaratib beradi.

Boshlang'ich statistik ma'lumotlar statistik tadqiqotchilarining poydevoridir, chunki nuqsonli boshlang'ich ma'lumotlar keyingi xulosalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Boshlang'ich statistik ma'lumotlarni yig'ishning quyidagi ikki shakli:

1. Korxonalar va tashkilotlardan muntazam ravishda olinadigan statistik hisobotlar.
2. Maxsus tashkil etilgan statistik kuzatish mavjud. Hisobot, bu davlat statistika organlari belgilangan muddatlarda korxonalar va muassasalardan olib turadigan, oldindan tasdiqlangan shakldagi statistik kuzatish shaklidir. Statistik hisobotlar faoliyat yurituvchi sub'ektlar (korxonalar, tashkilotlar, muassasalar, firmalar va shu kabilar) faoliyatining ko'rsatkichlari haqidagi boshlang'ich ma'lumotlarni to'plash imkoniyatini yaratadi. Sub'ektlar turli faoliyatlar (mahsulot ishlab chiqarish, qurilish transport va boshqa turli xizmatlar) bilan shug'ullanganligi sababli, ularning faoliyat ko'rsatkichlarini ifodalash uchun turli xildagi (nomdagi) hisobotlardan foydalaniladi. Hisobotlarni O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi tasdiqlaydi.

Hisobotlar asosida juda ko'p ijtimoiy-iqtisodiy voqea-hodisalar to'g'risidagi ma'lumotlar to'planadi va ular statistik ma'lumotlarning (axborotlarning) asosini tashkil etadi. Hozirgi paytda statistik hisobotlarni statistik organlarga elektron tarzda topshirish yo'lga qo'yilgan. Statistik hisobot – statistik kuzatishning asosiy shaklidir. Lekin, bozor iqtisodiyoti munosabatlarining respublikamizda shakllanib borishi, mulkning davlat tasarufidan chiqarilishi natijasida turli mulk shakllarining yuzaga kelishi iqtisodiyotini xalq xo'jaligi tarmoqlari, shuningdek korxonalar va firmalarni boshqarish uchun zarur bo'ladigan ma'lumot manbai sifatida, statistik hisobotlarni yetarli emasligini kundalik amaliyot ko'z oldimizda namoyon qilib bermoqda.

Shu sababli, rivojlangan mamlakatlar amaliy tajribasidan ko'rinib turibdiki, bozor iqtisodiyoti sharoitida ma'lumotlarni to'plashning asosiy va muhim shakli bo'lib,

maxsus tashkil etilgan statistik kuzatish maydonga chiqmoqda.

Maxsus tashkil etilgan statistik kuzatish yordamida vaqti-vaqti bilan aholi ro‘yxati, qoramollar, mevali daraxtlar hisobga olinadi, turli xildagi ijtimoiy kuzatishlar, sanoat jixozlari va shu singari ishlar xalq xo‘jaligining turli tarmoqlarida amalga oshiriladi. Ishchi-xizmatchi va tadbirkorlar oila byudjetlarining statistikasi natijasida xalq faravonligi, iste‘mol darajasi va shu singari ishlarga baho beriladi. Maxsus tashkil etilgan statistik kuzatish natijasida statistik hisobotlarda aks etilmagan ommaviy-ijtimoiy hodisa va jarayonlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar to‘planadi. Bu esa ayniqsa erkin raqobatga asoslangan bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik va o‘rta biznes faoliyatining yanada rivojlanishi uchun katta imkoniyatlar yaratib beradi. Ayrim xollarda maxsus kuzatish usuli hisobot ma‘lumotlarini ham qayta tekshirib turish imkonini beradi. Maxsus tashkil etilgan kuzatish ma‘lumotlari jamiyatni, uning turli tarmoqlarini asosli nazorat qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Постановление Кабинета Министров «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию и внедрению цифровой экономики в Республике Узбекистан от 31 августа 2018 года.
2. Гулямов С.С. va boshqalar .Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: “Iqtisod Molia” nashriyoti, 2019. 396 bet.
3. Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. Ракамли валюталар бозори: инновациялар ва ривожланиш истикболлари. -Т: “Фан ва технология” nashriyoti, 2018, 172 бет.
4. ЛapidусЛ.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией. -М.: ИНФРА-М, 2017. -281 с.